

Kuzey ve Güney Kıbrıs Basınında İdeolojik Söylemler Üzerine Nitel Bir Analiz: Ersin Tatar–Fidias Röportajı Örneği

36

Araştırma Makalesi
Gönderim Tarihi: 28 Ekim 2025
Kabul Tarihi: 31 Ekim 2025

Emel Yılmaz^{a*}

^a*Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Lefkoşa, Girne*

Özet

Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum Avrupa Parlamentosu üyesi ve internet fenomeni Fidias Panayiotou arasında 2025 yılında gerçekleştirilen ve hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs'ta yoğun tepkilere yol açan röportajı incelemektedir. Çalışma, siyasal iletişim çerçevesinde, ulusal söylemlerin farklı ideolojik konular üzerinden nasıl yeniden üretildiğini ve sosyal medyanın bu süreci nasıl pekiştirdiğini ele almaktadır. Niteliksel yöntemler arasında yer alan eleştirel söylem analizi ile yürütülen araştırmada, ideolojik olarak farklı çizgilere sahip dört gazete incelenmiştir: *Haravgi* (Güney Kıbrıs, sol), *Kathimerini Cyprus/Knews* (Güney Kıbrıs, sağ), *Kıbrıs Gazetesi* (Kuzey Kıbrıs/Türkiye, sağ) ve *Havadis* (Kuzey Kıbrıs, sol/merkez-sol). İnceleme, röportajın duyurulduğu ve yayımlandığı 1–8 Temmuz 2025 tarihleri arasında söz konusu gazetelerde çıkan toplam 15 haber üzerinden yapılmıştır. Ayrıca bu haberlerde kullanılan başlıklar ve görseller de analize dahil edilmiş; en az 5 görsel üzerinden söylemin görsel düzlemde nasıl kurulduğu tartışılmıştır. Bulgular, aynı olayın bu gazetelerde ideolojik eğilimlere göre farklı biçimlerde çerçvelendiğini ortaya koymaktadır. Sağ eğilimli yayınlar ulusal kimlik, meşruiyet ve karşıtlık vurgularına yoğunlaşırken; sol eğilimli yayınlar diyalog, barış, demokratik katılım ve kutuplaşma riskine dikkat çekmiştir. Sonuç olarak, sağ ideolojiye sahip gazetelerin haberlerinde geliştirilen söylemler daha çok ulusal duruş ve meşruiyet çerçevesinde yansıtılırken; sol ideolojiye sahip gazetelerin haberlerinde ortaya çıkan söylemler barış, müzakere ve demokratik katılım vurgusu ile öne çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal iletişim, söylem analizi, medya, ideoloji, Kıbrıs, Ersin Tatar, Fidias Panayiotou

A Qualitative Analysis of Ideological Discourses in the Press of North and South Cyprus: The Case of the Ersin Tatar–Fidias Interview

Abstract

This study examines the 2025 interview between the President of the Turkish Republic of Northern Cyprus, Ersin Tatar, and Cypriot Greek Member of the European Parliament and internet personality Fidias Panayiotou, which sparked intense reactions in both the North and South of Cyprus. The study is framed within political communication, focusing on how nationalist discourses are reproduced through different ideological positions and how social media reinforces these processes. Using Critical Discourse Analysis as a qualitative method, the research analyzed four newspapers with distinct ideological orientations: *Haravgi* (left-wing, South Cyprus), *Kathimerini Cyprus/Knews* (right-wing, South Cyprus), *Kıbrıs Gazetesi* (right-wing, North Cyprus/Turkey), and *Havadis* (left/center-left, North Cyprus). The analysis covered a total of five news articles published between 1–8 July 2025, when the interview was announced and released. Headlines and visuals accompanying these reports were also examined, with at least fifteen visual examples included to discuss how discourses were constructed at the visual level. Findings show that the same event was framed differently depending on ideological orientation. Right-wing newspapers emphasized national identity, legitimacy, and confrontation, while left-wing newspapers highlighted dialogue, peace, democratic participation, and the risks of polarization. In conclusion, the discourses developed in right-wing newspapers were largely reflected through national stance and legitimacy, whereas the discourses in left-wing newspapers were shaped around peace, negotiation, and democratic participation.

Keywords: Political communication, discourse analysis, media, ideology, Cyprus, Ersin Tatar, Fidias Panayiotou

Vol. 2, No. 2, 2025
36-43

©APAMEIA Journal
e-ISSN: 3062-1569

DOI: [10.5281/zenodo.17763718](https://doi.org/10.5281/zenodo.17763718)

*E-Posta: lefkelyd@gmail.com

GİRİŞ

Siyasal iletişim, demokratik toplumlarda kamusal tartışma ortamının oluşmasında ve seçmenlerin siyasal yönelimlerinin şekillenmesinde belirleyici bir role sahiptir. Medya, uzun yıllar boyunca bu sürecin ana mecrası olmuş; siyasal aktörlerin ideolojik konumlarını kitlelere aktardıkları başlıca araç işlevini görmüştür. Ancak iletişim teknolojilerindeki dönüşümle birlikte siyasal söylem yalnızca geleneksel medya aracılığıyla değil, aynı zamanda sosyal medya ve dijital platformlarda da yeniden üretilmeye başlanmıştır. Bu üretim süreci, yalnızca haber verme işleviyle sınırlı kalmayıp, kimliklerin ve ideolojilerin inşa edildiği söylemsel alanlar yaratmaktadır.

Hall'un (1997) temsil kuramında ortaya koyduğu gibi, dil ve görsel unsurlar yalnızca bilgi aktarmak için değil, aynı zamanda kimlikleri üretmek ve yeniden tanımlamak için de kullanılır. Van Dijk (2003) söylem ve ideoloji ilişkisini açıklarken, medyanın ürettiği haberlerin öteki üzerinden kurulan karşıtlıklarla ulusal kimlikleri yeniden şekillendirdiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda medya, yalnızca haber aktaran bir kanal değil; aynı zamanda ideolojik sınırların çizildiği ve meşruiyetin inşa edildiği bir kamusal alandır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum Avrupa Parlamentosu üyesi ve internet fenomeni Fidas Panayiotou arasında 2025 yılında gerçekleştirilen röportaj, bu çerçevede dikkat çekici bir örnek sunmaktadır. Röportaj, gerek Kuzey gerekse Güney Kıbrıs basınında geniş yankı uyandırmış; farklı ideolojik çizgilere sahip gazetelerde birbirinden oldukça farklı söylem stratejileriyle yansıtılmıştır. Sağ eğilimli gazeteler olayın ulusal kimlik ve meşruiyet boyutunu öne çıkarırken, sol eğilimli gazeteler diyalog, müzakere ve kutuplaşma riskine dikkat çeken bir söylem kurmuştur.

Bu bağlamda çalışma, Kuzey ve Güney Kıbrıs basınında ideolojik söylemlerin nasıl yeniden üretildiğini incelemektedir. Araştırmada, nitel yöntemler arasında yer alan eleştirel söylem analizi kullanılmış; Haravgi (sol), Kathimerini/Knews (sağ), Kıbrıs Gazetesi (sağ) ve Havadis

(sol/merkez-sol) gazetelerinde 1-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında yayımlanan haberler analiz edilmiştir. Çalışma, farklı ideolojik pozisyonların aynı olayı nasıl çerçevelediğini ortaya koyarak, medyanın söylem üretiminde oynadığı rolü ve kamusal müzakere ortamına katkısını tartışmayı amaçlamaktadır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Söylem ve İdeoloji

Post-yapısalcı yaklaşımlarda kimlik, sabit ve değişmez bir kategori olarak değil; söylemler aracılığıyla sürekli yeniden kurulan, temsil sistemleri içinde inşa edilen bir süreç olarak ele alınmaktadır (Hall, 1997: 15-64; Laclau ve Mouffe, 1985). Bu perspektif, kimlik, ideoloji ve söylem arasındaki dinamik ilişkiyi tartışmaya açar. Siyasal aktörlerin kullandıkları dil, semboller ve görseller yalnızca bilgi aktarma aracı değil, aynı zamanda ideolojik kimliklerin yeniden üretildiği alanlardır.

Foucault'ya göre söylem, belirli tarihsel bağlamlarda ortaya çıkan dilsel uygulamalar bütünüdür ve iktidar ilişkileriyle iç içe geçmiştir (Sözen, 1999: 66-67). Bu bağlamda söylem, hem bilgi üretiminin hem de iktidar mekanizmalarının yeniden üretiminde işlev görür. Fairclough (2015a: 121-134) söylemi, toplumsal ilişkilerin yeniden kurulmasında merkezi bir rol oynayan ideolojik bir pratik olarak tanımlar. Van Dijk (2003: 352-371) ise söylemin toplumsal gruplar arasında "biz-öteki" ayrımlarını kuran bir pratik olduğunu vurgular. Bu ayrımlar, özellikle ulusal kimlik söylemlerinin üretiminde belirleyici bir unsur haline gelir.

Laclau ve Mouffe'un (1992: 13-14) "eklemlenme" kavramsallaştırması, kimliklerin hegemonik siyasal söylemler aracılığıyla biçimlendiğini ileri sürer. Onlara göre hiçbir kimlik önceden verili değildir; kimlikler söylemler aracılığıyla kurulur ve değişen iktidar ilişkileri içinde sürekli yeniden inşa edilir. Anderson'ın (1995: 20-22) "hayali cemaatler" yaklaşımı da ulusları, kültürel temsil sistemleri aracılığıyla inşa edilen sembolik topluluklar olarak görür. Hall (1998: 72-83) ise kimliklerin, ötekilerle kurulan karşıtlıklar üzerinden söylemsel olarak konumlandırıldığını ifade eder.

Wodak ve arkadaşları (2009: 22), ulusal

kimliğin söylemsel olarak kurulma süreçlerini tarihsel, kültürel ve siyasal bağlamlara göre ele alır. Smith (1991: 147) ise milliyetçiliği yalnızca bir ideoloji değil, aynı zamanda dil, bilinç ve kültür biçimi olarak değerlendirir. Bu nedenle kimlik ve milliyetçilik söylemleri, geniş toplumsal mecralarda yeniden üretilebilir ve yaygınlaştırılabilir.

Althusser'e göre (2006: 240) kitle iletişim araçları, devletin ideolojik aygıtlarından biri olarak işlev görür ve egemen ideolojilerin kamusal alanda yeniden üretilmesine katkı sunar. Herman ve Chomsky (2006: 81) ise medyanın, kapitalist sermaye ilişkileri içinde iktidarın ideolojilerini güçlendiren bir söylem üretme mekanizması olduğuna dikkat çeker. Dolayısıyla medya, yalnızca bilgi aktaran bir mecra değil; aynı zamanda siyasal iktidarların ideolojik söylemlerini kitlelere benimsetmeye yönelik güçlü bir araçtır.

Bu bağlamda söylem, sabitlenmiş anlamlar üretmekten ziyade, tarihsel ve kültürel bağlamda sürekli yeniden kurulan ve ideolojik mücadelelerin sahnelendiği bir süreçtir. Ulusal kimlikler, siyasal iktidarların ve toplumsal aktörlerin söylemleri aracılığıyla hem inşa edilmekte hem de yeniden üretilmektedir. Bu nedenle basında yer alan haber söylemleri, yalnızca olayların aktarımı değil; aynı zamanda ideolojik kimliklerin temsil edildiği, meşrulaştırıldığı ve toplumsal belleğe kazındığı alanlar olarak değerlendirilmelidir.

Medya ve Kamusal Alan

Habermas'ın Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü (2003: 98-101) çalışmasında vurguladığı üzere, modern demokrasilerde yurttaşların siyasal meseleleri tartışabildikleri ve ortak kararlar için fikir alışverişinde bulunabildikleri bir kamusal alanın varlığı, demokratik katılım açısından merkezi öneme sahiptir. Habermas'a göre kahvehaneler, salonlar ve basın organları, erken dönem modern toplumlarda yurttaşların özgür tartışmalar yürüttükleri mekânlardı. Ancak günümüzde bu alan, medya aracılığıyla genişlemiş ve dijitalleşmeyle birlikte daha farklı biçimlerde yeniden inşa edilmiştir.

McLuhan'ın (1964) "küresel köy" yaklaşımı ve Castells'in (2000) "ağ toplumu"

kavramsallaştırması, iletişim teknolojilerinin toplumsal ilişkileri dönüştürme gücüne işaret etmektedir. McLuhan'a göre medya, toplumsal ilişkileri mekânsal sınırlardan kurtararak küresel bir yakınlık üretir. Castells ise internet ve sosyal medyanın, toplumsal ağlar üzerinden kimliklerin ve söylemlerin küresel dolaşıma sokulduğunu ortaya koyar. Bu bağlamda medya, yalnızca ulusal sınırlar içinde değil, aynı zamanda ulus-ötesi ölçekte de söylemlerin inşasında belirleyici bir rol üstlenmektedir.

Kellner (2015: 865), sosyal medyanın demokratik katılımı teşvik eden çoğulcu bir alan sunduğunu belirtirken; Budak (2016: 525) sosyal medyanın sermaye ve siyasal iktidarların gölgesinde ticarileşmiş ve kutuplaşmayı yeniden üreten bir yapı kazandığını ileri sürmektedir. Bu ikili işlev, medyayı hem demokratik tartışmaların yürütüldüğü hem de hegemonik söylemlerin pekiştirildiği bir alan haline getirir. Dolayısıyla medya, bir yandan kamusal müzakereyi genişletme potansiyeline sahipken, diğer yandan mevcut ideolojik bölünmeleri yeniden üretmektedir.

Althusser'in (2006: 240) devletin ideolojik aygıtları kavramsallaştırması, medyanın iktidar ilişkileri bağlamında işlevini anlamak açısından önemli bir çerçeve sunmaktadır. Kitle iletişim araçları, egemen ideolojilerin topluma aktarılmasında merkezi bir rol üstlenmekte ve ideolojik söylemlerin yeniden üretilmesini sağlamaktadır. Herman ve Chomsky (2006: 81) de benzer biçimde, medyanın kapitalist sistem içinde iktidarın çıkarlarını meşrulaştıran bir propaganda mekanizması işlevi gördüğünü belirtir. Bu açıdan medya, yalnızca bilgi aktaran tarafsız bir mecra değil; aynı zamanda siyasal iktidarın ve toplumsal güçlerin ideolojik söylemlerinin taşıyıcısıdır.

Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs bağlamında da medya, yalnızca haber aktaran bir kurum olmaktan öte, ulusal kimliklerin, siyasal ideolojilerin ve toplumsal ayrışmaların söylemsel inşasında kritik bir rol üstlenmektedir. Röportaj gibi gündem yaratan olaylar, basın aracılığıyla farklı ideolojik çerçevelere oturtulmakta; bu çerçeveler ise toplumsal kutuplaşma ya da demokratik müzakere süreçlerini doğrudan etkilemektedir.

Söylem ve Eleştirel Söylem Analizi

Söylem, toplumsal gerçekliğin dil ve temsil sistemleri aracılığıyla kurulduğu fikrine dayanan bir kavramdır. Post-yapısalcı kuram, kimliklerin sabit ve değişmez yapılar olmadığını; aksine söylemler aracılığıyla sürekli yeniden inşa edildiğini vurgular (Hall, 1997; Laclau ve Mouffe, 1985). Bu yaklaşıma göre siyasal aktörlerin kullandıkları dil, semboller ve görseller yalnızca mesaj iletmekle kalmaz, aynı zamanda ideolojik kimliklerin yeniden üretimini sağlar.

Foucault'ya göre söylem, iktidar ilişkileriyle iç içe geçmiş bilgi üretim süreçlerinin bir parçasıdır (Sözen, 1999). Van Dijk (2003) söylemi, toplumsal gruplar arasındaki "biz-öteki" ayrımlarını yeniden üreten bir pratik olarak değerlendirirken, Wodak ve arkadaşları (2009) ulusal kimliklerin söylemsel inşasının tarihsel ve kültürel bağlamlara göre farklılaştığını ileri sürmektedir. Bu çerçevede söylem, kimlik ve ideoloji arasındaki ilişkilerin görünür kılınmasında merkezi bir konuma sahiptir.

Eleştirel Söylem Analizi (ESA), söylemi toplumsal bağlamdan kopuk bir metin olarak değil, iktidar, ideoloji ve dil arasındaki ilişkiler üzerinden ele alır. Fairclough (2015) söylemi toplumsal ilişkilerin yeniden üretiminde merkezi bir unsur olarak görürken, ESA'nın amacını da ideolojik mücadelelerin ve güç ilişkilerinin metinler aracılığıyla nasıl kurulduğunu açığa çıkarmak olarak tanımlar. Bu yöntem, yalnızca haber metnindeki dilsel stratejilerin değil, aynı zamanda başlıkların, görsellerin ve temsillerin de ideolojik etkilerini analiz etmeye imkân tanır.

Bu çalışmada ESA, Ersin Tatar ile Fidias Panayiotou arasında gerçekleştirilen röportajın Kuzey ve Güney Kıbrıs basınında nasıl farklı söylemlerle çerçeveslendiğini ortaya koymak amacıyla kullanılmıştır. Böylece medya metinleri, yalnızca olayların aktarımı değil; aynı zamanda ulusal kimliklerin, ideolojik ayrışmaların ve kamusal tartışmaların yeniden üretildiği söylemsel pratikler olarak incelenmektedir.

YÖNTEM

Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımıyla yürütülmüştür. Seçilen gazetelerde yayımlanan haberler, eleştirel söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu analiz, haber metinlerinde kullanılan dil, semboller, temalar ve temsil biçimleri üzerinden ulusal kimlik ve ideoloji inşasını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Eleştirel söylem analizi, medyanın yalnızca bilgi aktaran bir araç değil, aynı zamanda ideolojik söylemleri yeniden üreten bir alan olduğunu vurgular (Fairclough, 2015; van Dijk, 2015; Wodak, 2009).

Araştırmanın örneklemini, 2-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında röportajın ardından dört gazetede yayımlanan haberler oluşturmaktadır: Haravgi (Güney Kıbrıs, sol), Kathimerini Cyprus/Knews (Güney Kıbrıs, sağ), Kıbrıs Gazetesi (Kuzey Kıbrıs, merkez/sağ) ve Havadis (Kuzey Kıbrıs, merkez-sol). Toplam beş haber ve en az altı görsel örneğe analize dâhil edilmiştir. Haberler aşağıdaki kategoriler altında çözümlenmiştir: Başlık ve alt başlıklar: İdeolojik vurgu, kriz/çatışma dili, uzlaşma/diyalog dili. Tema: Ulusal kimlik, meşruiyet, barış/müzakere, kutuplaşma, demokratik katılım. Söylem: Biz-öteki ayrımları, ulusal/milli vurgu, kapsayıcı/uzlaşmacı dil. Görseller: Lider temsilleri, sembolik göstergeler, haberin ideolojik çerçevesini pekiştiren fotoğraflar.

Bu kapsamda van Dijk'in (2015) "biz-öteki" ayrımları, Wodak'ın (2009) ulusal kimlik inşa stratejileri ve Fairclough'un (2015) söylem-diyalektik yaklaşımı temel alınmıştır.

BULGULAR

Araştırma bulguları, sosyal medyanın yalnızca bir iletişim aracı olmadığını; aynı zamanda siyasal kimliklerin inşa ve yeniden üretiminde etkin bir mecra olduğunu göstermektedir. Fairclough (2015), Van Dijk (2015) ve Wodak'ın (2009) söylem analizine ilişkin çalışmalarında da vurguladığı üzere, siyasal aktörler dijital platformlarda kullandıkları dil, semboller ve görseller aracılığıyla kendi ideolojik konumlarını pekiştirmektedir.

Elde edilen sonuçlar, Instagram'ın yerel düzeyde iki farklı siyasal iletişim alanını eşzamanlı biçimde taşıdığını ortaya koymaktadır. Hizmet

belediyeciliği, görsel kanıtlarla seçmenin beklentilerine yanıt verirken; kültürel miras vurgusu sağ ideolojinin süreklilik eksenini yansıtmaktadır. Buna karşılık, katılımcı belediyecilik çizgisi yardımlaşma ve kapsayıcılık üzerinden sol ideolojik çerçeveyi dijital anlatıya taşımaktadır.

Genel analiz, sağ ideolojiyi temsil eden Özçınar'ın Instagram paylaşımlarında hizmet odaklı içeriklerin, yerel kalkınma projelerinin ve belediye icraatlarının öne çıktığını göstermektedir. Daha çok fotoğraflar ve resmi duyurulara yer verilmiş; “geçmişe sahip çıkmak”, “kültür evi” ve “yeşil alan düzenlemeleri” gibi temalar ön plana çıkmıştır. Buna karşılık, sol ideolojiyi temsil eden

Harmancı'nın Instagram kullanımı daha katılımcı ve toplumsal dayanışma odaklıdır. Harmancı, çevre ve kültürel etkinliklere ağırlık vererek özellikle genç seçmene yönelik kapsayıcı bir dil geliştirmiştir.

Tablo 1. Seçilen gazeteler, Ersin Tatar–Fidias röportajına dair haberlerini özetlemektedir. Kathimerini/Knews gibi Rum sağ basını röportajı ulusal güvenlik ve meşruiyet krizi bağlamında değerlendirirken, Haravgi (Rum sol) diyalog ve ifade özgürlüğü söylemini öne çıkarmıştır. Kıbrıs Gazetesi (KKTC sağ) tepkileri devlet ve egemenlik ekseninde aktarırken, Havadis (KKTC sol) haberi toplumsal tartışma ve katılım boyutuyla ele almıştır.

Tablo 1. Röportajın Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Basınında Yansımaları

Gazete	Tarih	Haber Başlığı	Anahtar Kelime / Kod
Kathimerini / Knews	02.07.2025	Tatar–Fidias röportajı siyasi fırtına yarattı	kriz, meşruiyet, güvenlik
Haravgi	03.07.2025	Diyalog yasaklanamaz: Röportaj üzerine tartışmalar	diyalog, ifade özgürlüğü, çoğulculuk
Kıbrıs (KKTC)	03.07.2025	Rum yönetiminden sert tepkiler	meşruiyet, egemenlik, karşıtlık
Havadis (KKTC)	04.07.2025	Tepkiler büyüyor: Röportaj kamuoyunda geniş yankı buldu	katılım, kamusal tartışma, denge
Kathimerini (Rum sağ)	05.07.2025	Yanlış mesaj: Röportaj büyük hataydı	kınama, tehdit algısı, ulusal kimlik

Tablo 1'deki karşılaştırma, haberlerde kullanılan başlıklar ve söylem tarzlarının ideolojik farklılıklarını daha net biçimde göstermektedir. Türk tarafındaki gazeteler “egemenlik, meşruiyet, devlet” gibi kavramları öne çıkarırken; Rum basını “barış, diyalog, çoğulculuk” gibi kavramları ön plana çıkarmaktadır.

Her iki taraf birlikte değerlendirildiğinde, haberlerin yalnızca bilgilendirme amacı taşımadığı; aynı zamanda ideolojik kimliklerin yeniden üretildiği söylemsel alanlar olduğu görülmektedir. Türk tarafı devlet ve güvenlik vurgusuyla rasyonel meşruiyet sağlamaya çalışırken, Rum tarafı diyalog ve Avrupalılık çerçevesiyle daha duygusal ve kapsayıcı bir aidiyet yaratmaktadır

Başlık: 02 Temmuz 2025, Kathimerini/ Knews: “Tatar–Fidias röportajı siyasi fırtına yarattı”

Rum sağ basınındaki bu ilk çerçevede söylem, “fırtına, kriz, yanlış mesaj” gibi yüklemleyici terimlerle kurulmuştur. Başlık ve spotlar, olayın salt bir “mülakat” değil, ulusal güvenlik

ve meşruiyet tartışması olduğunu ima eder. Haberin örgüsünde “kınama, tepki, hatalı değerlendirme” gibi ifadeler, biz–öteki sınırını keskinleştirir: “biz” ulusal meşruiyeti ve güvenliği koruyan taraf; “öteki” ise bu meşruiyeti zedeleyebilecek “sinyaller” üreten muhataptır. Görsel düzlemde resmi kadrajlar, semboller ve kurum mekânları öne çıkar; böylece otorite ve devlet göstergeleriyle çerçeve güçlendirilir. Bu, Wodak'ın devamlılık stratejisine (mevcut kimliğin korunması ve olumlanması) denk düşerken, van Dijk'ın formülasyonundaki “biz hakkında olumlu/öteki hakkında olumsuz” söylem mantığına da uygundur.

Başlık: 03 Temmuz 2025, Haravgi: “Diyalog yasaklanamaz: Röportaj üzerine tartışmalar”

Rum sol çizgisindeki Haravgi, başlıktaki normatif önerme ile (“diyalog yasaklanamaz”) söylemi ifade özgürlüğü / kamusal müzakere eksenine taşır. Metin, tepkileri aktarırken çoğulcu sunum tercih eder; aktörlerin sözlerine dengeli yer vererek dramatisasyonu

azaltır. Böylece röportaj, “tehdit” yerine “konuşulabilirlik” ve “müzakere imkânı”nı görünür kılar. Görseller daha nötr ve temkinli; çatışmayı estetize eden değil, tartışmayı açan bir görsel dil üretir. Bu yaklaşım, Wodak’ın yapıcı/dönüştürücü stratejileriyle uyumlu olup, ulusal kimliği keskinleştirmektense müzakere zemini kurar; van Dijk’in “biz-öteki” ikiliğini yumuşatır.

Başlık: 03 Temmuz 2025, Kıbrıs Gazetesi – KKTC sağ: “Rum yönetiminden sert tepkiler”

KKTC sağ basınındaki bu çerçevede haber, karşı tarafın “sert” tutumunu öne çıkarır ve röportajı meşru bir görüşme olarak normatifleştirir. Sözcük seçimi, egemenlik, meşruiyet, karşıtlık üçgeninde kümelenir; “biz” haklı ve meşru pozisyonu temsil ederken, “öteki” haksız/abartılı tepki veren aktör olarak kodlanır. Görsellerde lider-merkezli kadrajlar ve devlet sembolleri, ulusal birlik/otorite göstergelerini kuvvetlendirir. Bu, Wodak’ın devamlılık stratejisi ile van Dijk’in kutuplaştırıcı şemasıyla uyumludur: “biz”in haklılığı, “öteki”nin aşırılığı üzerinden parlatılır.

Başlık: 04 Temmuz 2025, Havadis – KKTC sol/merkez-sol: “Tepkiler büyüyor: Röportaj kamuoyunda geniş yankı buldu”

Havadis haberi, tek sesli kınama yerine kamusal yankıyı ve çoğul sesleri merkeze alır. Başlıktaki “geniş yankı” vurgusu, olayı bir kamusal tartışma kesiti olarak konumlandırır; metinde farklı aktörlerin görüşlerine yer verilmesi, katılım ve denge söylemini kuvvetlendirir. Görseller, dramatik karşıtlık üretmekten kaçınarak bilgi-odaklı aktarımı destekler. Bu yaklaşım, Wodak’ın yapıcı stratejisiyle uyumlu; van Dijk’in “biz-öteki” iki kutbunu gevşeterek müzakere edilebilirliği artırır.

Başlık: 05 Temmuz 2025, Kathimerini – Rum sağ: “Yanlış mesaj: Röportaj büyük hataydı”

İkinci Kathimerini başlığı, normatif yargıyı sertleştirir: “büyük hata / yanlış mesaj”. Söylem, kınama ve tehdit algısı üzerinden “biz”in korunması gereken bir ulusal öz taşıdığını ima eder. Metin örgüsü, olayın dış politika/ulusal güvenlik yansımalarını büyütür; böylece ulusal kimliğin sınırlarını yeniden çizer. Görsel ve dilsel seçimler, “yanlış-doğru” dikotomisiyle meşruiyet hattı kurar. Bu, Wodak’ta devamlılık

ve yıkıcı stratejilerin karışık bir kullanımı gibidir: mevcudu koruma iddiası, karşı tarafın eylemini norm dışına iterek meşrulaştırılır.

SONUÇ

Günümüzde Kıbrıs’ta yaşanan siyasal gelişmeler, yalnızca diplomatik ya da parlamenter düzlemde değil; aynı zamanda medyanın söylemsel pratikleri aracılığıyla da toplumsal tartışmalara taşınmaktadır. Bu çalışma, Ersin Tatar–Fidias röportajının farklı ideolojik yönelimlere sahip gazetelerde nasıl temsil edildiğini inceleyerek, medyanın ulusal kimlik, egemenlik ve diyalog ekseninde oynadığı rolü ortaya koymuştur.

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, Rum sağ basının röportajı ulusal güvenlik ve meşruiyet krizine indirgerken, Rum sol basının diyalogu ifade özgürlüğü ve çoğulculuk bağlamında olumladığı görülmüştür. Benzer biçimde, KKTC sağ basını devlet, egemenlik ve Türkiye ile ilişkiler çerçevesinde resmimilliyetçi bir söylem üretirken; KKTC sol basını olayı kamusal tartışma ve katılımın bir parçası olarak çerçevelemiştir.

Gazetelerin söylemleri, “biz” ve “öteki” ayrımlarını farklı biçimlerde yeniden üretmiş; güvenlik ve devlet vurgusuna karşılık barış, çoğulculuk ve Avrupalılık gibi alternatif kimlik temsillerini görünür kılmıştır. Bu durum, Kıbrıs basınında kimlik kurgularının ideolojik yönelimlere bağlı olarak çeşitlendiğini ve medyanın toplumsal kimliğin söylemsel inşasında belirleyici bir işlev gördüğünü göstermektedir.

Belirtmek gerekir ki, hem Rum hem de Türk tarafındaki siyasal gazetecilik, politik-ideolojik altyapıyla örgütlenmiş olup, “var olma”, “meşruiyet” ve “kimlik inşası” gibi toplumsal temellere dayanmaktadır. Bu nedenle, Tatar–Fidias röportajı üzerine yapılan bu analiz, yalnızca bir medya olayı değil; aynı zamanda Kıbrıs’ta ulusal kimliğin, aidiyetin ve öteki algısının yeniden üretim sürecini anlamak açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.

KAYNAKÇA

Althusser, L. (2006). *İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları* (A. T. Alp, Çev.). İthaki. (Orijinal eser 1970’de yayımlandı)

- Anderson, B. (1995). *Hayali cemaatler: Milliyetçiliğin kökenleri ve yayılması* (İ. Savaşır, Çev.). Metis.
- Bostancı, M. (2014). *Bir siyasal iletişim aracı olarak sosyal medya: Milletvekili ve seçmen örneğinde bir alan araştırması* [Doktora tezi]. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Budak, A. (2016). Sosyal medyanın siyasal kutuplaşmaya etkisi. *Selçuk İletişim Dergisi*, 9(1), 523–540.
- Castells, M. (2000). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Çakır, H., & Tufan, S. (2016). *Siyasal iletişim sürecinde sosyal medya: Türkiye’de siyasi liderlerin Instagram kullanım pratikleri üzerine bir inceleme*. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(41), 7–22.
- Dailymotion. (2025, Temmuz 1). *Ersin Tatar–Fidias röportajı* [Video]. <https://www.dailymotion.com/video/x9mns76>
- Fairclough, N. (2015). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.
- Foucault, M. (1999). *Bilginin arkeolojisi* (V. Urhan, Çev.). Birey Yayınları.
- Habermas, J. (2003). *Kamusal alanın yapısal dönüşümü* (T. Bora & M. Sancar, Çev.). İletişim Yayınları.
- Hall, S. (1997). *Representation, meaning and language*. In S. Hall (Ed.), *Representation: Cultural representations and signifying practices* (pp. 15–64). Sage.
- Hall, S. (1998). The question of cultural identity. In S. Hall, D. Held, & T. McGrew (Eds.), *Modernity and its futures* (pp. 72–83). Polity Press.
- Haravgi. (2025, Temmuz 3). *Diyalog yasaklanamaz: Röportaj üzerine tartışmalar* (Aktaran: Kıbrıs Postası). https://ww2.kibrispostasi.com/c140-DAILY_NEWS/n567199-fidias-interview-with-tatar-sparks-backlash-from-greek-cypriot-parties
- Havadis. (2025, Temmuz 3). *Tepkiler büyüyor: Röportaj kamuoyunda geniş yankı buldu*.
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (2006). *Rızanın imalatı: Kitle medyasının ekonomi politiği* (Ç. Atay, Çev.). Aram Yayıncılık.
- Kathimerini/Knews. (2025, Temmuz 2). *Cypriot MEP under fire for interview with Turkish Cypriot leader*. <https://knews.kathimerini.com.cy/en/news/cypriot-mep-under-fire-for-interview-with-turkish-cypriot-leader>
- Kellner, D. (2015). Habermas, the public sphere, and democracy: A critical intervention. *Critical Sociology*, 41(6), 861–877. <https://doi.org/10.1177/0896920513512699>
- Kıbrıs Gazetesi. (2025, Temmuz 1). *Cumhurbaşkanı Tatar ve Fidias Panayiotou bir araya geldi*. <https://kibrisgazetesi.com/cumhurbaskani-tatar-ve-fidias-panayiotou-bir-araya-geldi>
- Kıbrıs Gazetesi. (2025, Temmuz 2). *Rum yönetiminden Panayiotou’ya sert eleştiri*. <https://kibrisgazetesi.com/rum-yonetiminden-panayotuya-sert-elestiri>
- Kushin, M. J., & Yamamoto, M. (2010). Did social media really matter? College students’ use of online media and political decision making in the 2008 election. *Mass Communication and Society*, 13(5), 608–630. <https://doi.org/10.1080/15205436.2010.516863>
- Kutlu, Ö. (2019). Çevrimiçi siyasal iletişim. İçinde M. Küçük (Ed.), *Çevrimiçi iletişim ve yansımaları* (ss. 111–137). Gece Kitaplığı.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). *Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics*. Verso.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (1992). *Hegemony and socialist strategy* (2nd ed.). Verso.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. McGraw-Hill.
- Özkan Kutlu, T. (2016). Sosyal medya. İçinde H. İ. Gürcan (Ed.), *İnternet yayıncılığı* (ss. 143–167). Anadolu Üniversitesi Yayını.
- Russmann, U., & Svensson, J. (2016). Studying political microblogging: Twitter users in the 2014 European Parliament elections. *New Media & Society*, 18(8), 1173–1190. <https://doi.org/10.1177/1461444816642159>
- Smith, A. D. (1991). *National identity*. University of Nevada Press.
- Sözen, E. (1999). *Söylem: Belirsizlik,*

mübadele, bilgilendirme. Paradigma Yayıncılık.

Van Dijk, T. A. (2003). Critical discourse analysis. In D. Schiffrin, D. Tannen, & H. E. Hamilton (Eds.), *The handbook of discourse analysis* (pp. 352–371). Blackwell.

Van Dijk, T. A. (2015). Söylem ve ideoloji: Çok alanlı bir yaklaşım (B. Çoban & Z. Özarslan, Çev.). İçinde N. Fairclough (Ed.), *Söylem ve ideoloji* (ss. 15–97). Su Yayınları.

Wodak, R., de Cillia, R., Reisigl, M., & Liebhart, K. (2009). *The discursive construction of national identity* (2nd ed.). Edinburgh University Press.

Yılmaz, E., & Bektaş, M. Ç. (2019b). Reproduction of national discourse through different ideologies in newspapers. *Transilvania Journal of Social Sciences*, 10(2), 63–68.